

Impact Factor: 4.9

ISSN: 2181-0664
DOI: 10.26739/2181-0664
www.tadqiqot.uz

UZBEK MEDICAL JOURNAL

Special Issue 1

2022

ISSN 2181-0664

Doi Journal 10.26739/2181-0664

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ | UZBEK MEDICAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0664-2022-SI-1>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Мадазимов Мадамин Муминович
Ректор Андижанского Государственного
медицинского института, д.м.н., профессор
кафедры факультетской и госпитальной
хирургии

Тахририят раиси:
Председатель редакционной коллегии:
Chairman of the editorial Board:

Алексеев Андрей Анатольевич
Директор ожогового центра НМИЦ хирургии
им. В.Вишневого, главный комбустиолог
Министерства здравоохранения России, д.м.н.,
профессор.

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Салахиддинов Камалиддин Зухриддинович
доцент, д.м.н. кафедры факультетской и
госпитальной хирургии Андижанского
Государственного медицинского института

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Хегай Любовь Николаевна
доцент, к.м.н., начальник отдела по координации
деятельности грантов Межвузовской научно-
исследовательской лаборатории Ташкентской
медицинской академии

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Досина Маргарита Олеговна
в.н.с. ГНУ "Институт физиологии Национальной
академии наук Беларуси", к.б.н., председатель
Совета молодых ученых Отделения медицинских
наук НАН Беларуси

Маъсул котиб:
Ответственный секретарь:
Executive Secretary:

Ниязова Зебинисо Анваровна
PhD кафедры офтальмологии, детской
офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ EDITORIAL BOARD OF THE UZBEK MEDICAL JOURNAL

Хужамбердиев Мамазоир Ахмедович
д.м.н., профессор кафедры госпитальной терапии Андижанского
Государственного медицинского института

Привалова Ирина Леонидовна
д.б.н., профессор кафедры нормальной физиологии Курского государственного медицинского университета,
заведующая лабораторией физиологии висцеральных систем НИИ физиологии (Курск)

Гаврилова Елена Анатольевна
д.м.н., профессор, заведующая кафедрой лечебной физкультуры и спортивной медицины Северо-западного
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Чурганов Олег Анатольевич
д.п.н., профессор кафедры ЛФК и спортивной медицины Северо-Западного государственного
медицинского университета им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург)

Салахиддинов Зухриддин Салахиддинович
д.м.н., профессор, заведующий кафедры ВОП №1, Андижанского государственного медицинского института

Рябчиков Денис Анатольевич
д.м.н., в.н.с. онкологического отделения хирургических методов лечения ФГБУ "НМИЦ
онкологии им. Н.Н. Блохина" Минздрава России

Гулямов Суръат Саидвалиевич
д.м.н., профессор кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, стоматологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Тереза Магалхайз

профессор, заведующая кафедрой Судебной медицины государственного университета Порту (Португалия)

Юлдашев Илхом Рузиевич

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой Аллергологии, иммунологии, микробиологии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Хамраев Абдурашид Журакулович

д.м.н., профессор кафедры госпитальной детской хирургии, Ташкентского педиатрического медицинского института

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Эрматов Низом Жумакулович

д.м.н., доцент, заведующий кафедрой гигиены детей и подростков и гигиены питания Ташкентской медицинской академии

Рузиев Шерзод Ибодуллаевич

д.м.н., доцент кафедры судебной медицины и медицинского права Ташкентского педиатрического медицинского института

Бабич Светлана Михайловна

доцент, заведующая кафедрой социальной гигиены Андижанского государственного медицинского института

Сабирова Рихси Абдукадировна

д.м.н., профессор кафедры медицинской и биологической химии Ташкентской медицинской академии

Цеомашко Наталья Евгеньевна

д.б.н, с.н.с., заведующая отделом медико-генетических исследований МНИЛ Ташкентской медицинской академии

Хамраева Лола Салимовна

доцент, к.м.н. кафедры офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического медицинского института

Усманходжаева Адиба Амирсаидовна

доцент, к.м.н., заведующая кафедрой Народной медицины, реабилитологии и физической культуры Ташкентской
медицинской академии

Шарипова Фарида Камильевна

к.м.н., доцент кафедры психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии, психотерапии
Ташкентского педиатрического медицинского института

Бузруков Батир Тулкунович

д.м.н., профессор, заведующий кафедрой офтальмологии, детской офтальмологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Туйчиев Галибжан Урмонжонович

к.м.н., доцент, заведующий кафедрой детской хирургии, детской анестезиологии-реаниматологии с курсом
офтальмологии и стоматологии факультета усовершенствования и переподготовки врачей АГМИ

Маматхужаева Гулнора Нажмитдиновна

доцент, к.м.н. кафедры Офтальмологии Андижанского Государственного медицинского института

Каримова Зиёда Кушбаевна

доцент, к.м.н. кафедры Аллергологии, клинической иммунологии, микробиологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Саидходжаева Саида Набиевна

доцент, Phd кафедры неврологии, детской неврологии и медицинской генетики Ташкентского педиатрического
медицинского института

Зуфарова Зухра Хабибуллаевна

доцент, к.ф.н. кафедры промышленной технологии лекарственных средств Ташкентского фармацевтического института

Алимова Дурдона Дильмуратовна

PhD кафедры оториноларингологии, детской оториноларингологии, детской стоматологии Ташкентского педиатрического
медицинского института

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Kasimova Munirakhon Sadikzhanovna,

Doctor of Medical Sciences,
Vice-Director of Center for the Development of Professional
Qualifications of Medical Workers,
Professor of the Department of Ophthalmology

Khamraeva Gavkhar Khusanovna,

Doctor of Medical Science, Center for the Development
of Professional Qualifications of Medical Workers,
Department of Ophthalmology.

e-mail: gavhar08021982@mail.ru

Tursunova Feruza Alisherovna,

Ophthalmologist at U-clinic

MODERN METHODS FOR DIAGNOSING GLAUCOMATOUS OPTIC NEUROPATHY

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7420025>

ABSTRACT

Glaucoma is one of the leading causes of irreversible blindness, affecting more than 70 million people worldwide. This is a heterogeneous group of diseases characterized by the progressive death of retinal ganglion cells and their axons, leading to vision loss and blindness. In this regard, the issue of early diagnosis of glaucomatous optic neuropathy is relevant, since early detection and adequate interpretation of the nature of the pathological lesion of the optic nerve can increase the effectiveness of treatment and thereby prevent irreversible complications caused by late and erroneous diagnosis of the disease.

Keywords: optical coherence tomography angiography, glaucoma, optic disc, retina, glaucomatous optic neuropathy.

Касимова Мунирахон Садикжановна,

доктор медицинских наук,
профессор кафедры офтальмологии
Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников

Хамраева Гавхар Хусановна,

доктор медицинских наук,
ассистент кафедры офтальмологии
Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников

Турсунова Феруза Алишеровна,

Врач офтальмолог в клинике «U-clinic».

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ГЛАУКОМАТОЗНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ

АННОТАЦИЯ

Глаукома - одна из основных причин необратимой слепоты, поражает более 70 миллионов человек во всем мире. Это гетерогенная группа заболеваний, характеризующихся прогрессирующей гибелью ганглиозных клеток сетчатки и их аксонов, приводящих к потере зрения и слепоте. В связи с этим, актуальным является вопрос ранней диагностики глаукоматозной оптической нейропатии, так как раннее выявление и адекватная трактовка характера патологического поражения зрительного нерва позволяет повысить эффективность лечения и предотвратить тем самым необратимые осложнения, обусловленные поздней и ошибочной диагностикой заболевания.

Ключевые слова: оптическая когерентная томография ангиография, глаукома, диск зрительного нерва, сетчатка, глаукоматозная оптическая нейропатия.

Касимова Мунирахон Садикжановна,
тиббиёт фанлари доктори,
тиббиёт ходимларининг касбий малакасини
ривожлантириш маркази, офтальмология кафедраси профессори
Хамраева Гавхар Хусановна,
тиббиёт фанлари доктори,
тиббиёт ходимларининг касбий малакасини
ривожлантириш маркази, офтальмология кафедраси ассистенти
Турсунова Феруза Алишер кизи,
«U- clinic» Врач офтальмологи

ГЛАУКОМАТОЗ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯНИ ЗАМОНАВИЙ ТАШХИСЛАШ УСУЛЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Глаукома бу куриш уткирлигининг йуколишига сабаб булувчи омиллардан бири хисобланади, бутун дуне буйича 70 миллиондан ортик ахолии зарарланади. Букасаллик гетероген касалликлар гурухига мансуб булиб, ганглиоз хужайралар ва уларнинг аксонларини прогрессив нобуд булиши оркали куриш уткирлигини пасайиши ва йуколишига олиб келади. Шу муносабати билан, глаукоматоз оптик нейропатияни эрта ташхислаш масаласи долзарбдир, чунки оптик нерв патологик шикастланишини эрта аниклаш ва етарли даражада талкин килиш даволаш самарадорлигини ошириш ва шу билан бирга кеч ва нотугри ташхис куйиш натижасида кайтариб булмас касаллик асоратларини олдини олиш.

Калит сўзлар: оптик когерент томография ангиография, глаукома, кўрув нерви, тўр парда, глаукоматоз оптик нейропатия.

Introduction.

The problem of glaucomatous optic neuropathy (GON) is due to its potential danger to visual function and the irreversible consequences of damage to the optic nerve head (ONH) and retina. Risk factors for the onset and progression of glaucoma include systemic and ocular factors such as older age, lower ocular perfusion pressure and intraocular pressure (IOP). Early signs of RGC damage include impaired axonal transport, suppression of specific genes, and metabolic changes [9].

The World Health Organization (WHO) has found that worldwide 105 million people suffer from glaucoma and 5 million people are completely blind due to this disease [20].

To date, open-angle glaucoma has a vascular component. The ischemia of the optic disc and the lamina cribrosa was theoretically considered as a causal factor in the death of GCS. Optical coherence tomography angiography (OCTA) provides a clear image of these areas and the ability to identify further disorders in the vascular bed that contribute to the development and progression of

glaucoma. In addition, this imaging method can provide insight into neural pathologies with vascular components, such as Alzheimer's disease, Parkinson's disease, multiple sclerosis, etc. [17].

The first studies using OCTA revealed a decrease in retinal blood flow in glaucoma. It has also been shown that the visual field indices correlate better with the peripapillary blood flow index than with the morphometric parameters of the ONH and the peripapillary retina. OCT angiography has great potential for assessing ONH blood flow during physiological tests, which is an important step towards understanding the pathogenesis of glaucoma [3].

According to the authors, the main vascular risk factors for primary open-angle glaucoma (POAG) are most often vasospastic syndrome, vascular dysregulation, systemic hypotension, impaired autoregulation, and changes in blood rheology [6].

The vascular theory considers GON as the result of insufficient blood supply due to increased IOP or the action of other risk factors leading to a decrease in blood flow in the optic nerve head (ONH). The deterioration of the blood supply to the ONH in patients with glaucoma may indicate a possible primacy of hemodynamic disorders. The main cause of poor blood supply to the ONH is a violation of vascular regulation, which causes a decrease in retinal perfusion and a violation of local self-regulation, which leads to an increase in the sensitivity of the optic nerve to ophthalmotonus fluctuations [13].

To date, OCT angiography is a new diagnostic imaging method that allows you to get layered information about the angioarchitectonics of the ONH (from superficial vessels to the lamina cribrosa), evaluate the peripapillary blood flow and non-invasively quantify the ONH hemo perfusion. Quantitative analysis of microcirculation involves calculating the index of blood flow (Index flow), assessing the density of the microvascular pattern and measuring the area of blood filling defects (hypo perfusion zones) [1].

OCT is a reliable, informative, sensitive method in the diagnosis of many diseases of the fundus, allows real-time examination of the structure of the retinal tissue and its pathology with a resolution of 1 to 15 microns, which is much higher than other studies (ultrasound, MRI or CT). The obtained images can be analyzed, quantified, stored in the patient database and compared with subsequent results, which allows obtaining objective information for the diagnosis and monitoring of the disease [5].

Target. To analyze the literature sources on the problem of changing the density of the angioarchitectonics of the retina and optic disc with a defect in functional parameters in GON.

According to numerous studies, the retinal circulation is characterized by a low flow and a high level of oxygen extraction [12]. The relatively large arteriovenous oxygen difference in the retinal circulation indicates a significant oxygen consumption in the inner part of the retina. It is generally believed that the inner retinas are more susceptible to perfusion failure than the outer layers of the retina [14].

As the authors point out, a decrease in ocular blood flow and optic nerve perfusion leads to glucocorticosteroid apoptosis secondary to mechanical influences such as IOP or systemic diseases such as cardiovascular risk factors. Hypo perfusion and loss of vascular autoregulation lead to ischemia and oxidative stress [21].

The neural component of the retina consists of six types of neurons: photoreceptors (rods and cones), bipolar, horizontal, amacrine and ganglion cells of the retina. Retinal neurons receive visual stimulus and convert light energy into electrical signals, which undergo extensive processing in the layers of the retina before being transmitted along the optic nerve to the visual cortex [19].

According to the literature, ischemia and associated hypoxia are the main hemodynamic causes of changes leading to the progression of GON. All levels of hemodynamic disorders, including central, regional and organo-tissue (microcirculatory), can significantly affect the course of GON. At the same time, any violations of the central or regional hemodynamics are realized through indirect changes occurring at the microcirculatory level [2].

According to the authors, OCT signs of glaucoma include changes both in the RGC layer, the inner plexiform layer [7,11,16], and in the retinal nerve fiber layer (RNFL) [23]. However, diagnostically significant changes are detected by the time when pronounced glaucomatous damage

to the retinal structures already occurs. Since both mechanical and vascular factors play a role in the pathogenesis of glaucoma, an important addition to the diagnosis of structural and functional changes is the study of the retinal vasculature [8].

N.I. Kurysheva and et al. described the importance of the vascular density parameter (vessel density, VD) in the macular zone. According to the data obtained, its priority in the diagnosis of glaucoma is higher than this indicator in the peripapillary retina and optic disc, and it is also of greater value in the early diagnosis of glaucoma than morphometric parameters - the thickness of RNFL and the GCS complex [1,18].

Recently appeared OCT-angiography (OCT-A), based on determining the degree of decorrelation of time-sequential B scans (split-spectrum amplitude-decorrelation angiography, SSADA), makes it possible to measure the blood flow of retinal and choroidal vessels both in the peripapillary and macular zones [4]. The results of the first OCT-A studies showed a decrease in retinal blood flow in glaucoma. It turned out that perimetric indices correlate better with peripapillary blood flow than with morphometric parameters of the optic disc and peripapillary retina. However, data on the results of OCT-A in glaucoma are isolated, and a comparative study of color Doppler mapping (CDM) and OCT-A has not been carried out [15].

Thus, changes in capillary perfusion are early indicators of dysfunction of GCS that have not yet been lost [7]. Many studies devoted to the study of the relationship between perimetric and vascular changes show a more pronounced correlation of perimetric data (MD - mean deviation, mean deviation) with OCT-A parameters than with OCT parameters [10,22,24].

Thus, despite the large number of studies on the clinic, etiopathogenesis and treatment of patients with GON, today there is no consensus on the degree of hemodynamic disturbance in the optic nerve and retina. It is important to note the need to improve the methods of objective assessment of hemodynamic disorders in GON, which will contribute to the disclosure of new aspects of etiopathogenesis, clarification of the stages of the course and differential diagnostic signs with the development of pathogenetic schemes for the treatment of this pathology.

Conclusions.

From the analysis of scientific literature, it was revealed that the quantitative assessment of the macular and peripapillary vasculature using OCTA made it possible to identify a decrease in vascular density at various stages and types of glaucoma. Early detection and dynamic monitoring with morphofunctional relationships allows not only to detect the disease before the first defects appear in the field of view, but also to determine its progression.

References.

1. Aleksandrov A.A., Aznabaev B.M., Mukhamadiev T.R., Zagiddulina A.Sh., Dibaev T.I. OCT angiography: quantitative and qualitative assessment of the microvascular bed of the posterior segment of the eye// Cataract and refractive surgery. 2015. Volume 15 No. 3.
2. Elichev V.P., Egorov E.A. On the pathogenesis of primary open-angle glaucoma // Vestn. ophthalmol. 2014. No. 6. P. 98–3.
3. Kurysheva N.I., Maslova E.V. Optical coherence tomography with the function of angiography in the diagnosis of glaucoma. VestnOftalmol. 2016;132(5):98-102. Russian. doi: 10.17116/oftalma2016132598-102. PMID: 28635733.
4. Kurysheva N.I., Maslova E.I., Trubilina A.V. Fomin A.V. OCT angiography and color Doppler mapping in the study of hemoperfusion of the retina and optic nerve in glaucoma. Ophthalmology in Russia. 2016; 13(2):102-110.
5. Lambroso B., Rispoli M. Retinal OCT. Method of analysis and interpretation. Moscow: April; 2012: 83.
6. Mozaffari M., Flammer J. Circulation of the eye and glaucomatous optic neuropathy / transl. from English. Nefedova D.M., Astakhov Yu.S. St. Petersburg: Eco-Vector, 2013. 141 p.

7. Strakhov V.V., Yartsev A.V., Alekseev V.V. Structural and functional changes in the layers of the retina in primary glaucoma and possible ways of retinoprotection. *Bulletin of ophthalmology*. 2019;135(2):70–82. DOI: 10.17116/oftalma201913502170.
8. Aghsaefard M., Ritch R. Optical coherence tomography angiography in glaucoma. *Ann Transl Med*. 2020;8(18):1204. DOI: 10.21037/atm-20-2828.
9. Bagetta G., Nucci C. Preface: New trends in basic and clinical research of glaucoma: A neurodegenerative disease of the visual system part B. *Prog. Brain Res*. 2015;221:xxiii–xxiv. doi: 10.1016/S0079-6123(15)00185-5.
10. Chen H.S., Liu C.H., Wu W.C. et al. Optical Coherence Tomography Angiography of the Superficial Microvasculature in the Macular and Peripapillary Areas in Glaucomatous and Healthy Eyes. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2017;58(9):3637–3645. DOI: 10.1167/iovs.17-21846.
11. Fard M.A., Afzali M., Abdi P. et al. Comparison of the Pattern of Macular Ganglion Cell-Inner Plexiform Layer Defect Between Ischemic Optic Neuropathy and Open-Angle Glaucoma. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2016;57(3):1011–1016. DOI: 10.1167/iovs.15-18618.
12. Flammer J., Orgul S., Costa V.P., Orzalesi N., Krieglstein G.K., Serra L.M., Renard J.P., Stefansson E. The impact of ocular blood flow in glaucoma. *Prog. Retin. Eye Res*. 2002;21: 359–393. doi: 10.1016/S1350-9462(02)00008-3.
13. Flammer J., Orgul S., Costa V.P., Orzalesi N., Krieglstein G.K., Serra L.M., Renard J.P., Stefansson E. "The impact of ocular blood flow in glaucoma", *Prog-Retin-Eye-Res.*, 2002, vol. 21, no. 4, pp. 359–393.
14. Hayreh S.S. Posterior ciliary artery circulation in health and disease: The Weisenfeld lecture. *Investig. Ophthalmol. Vis. sci*. 2004;45: 749–757. doi: 10.1167/iovs.03-0469.
15. Jia Y., Wei E., Wang X., et al. Optical coherence tomography angiography of optic disc perfusion in glaucoma. *Ophthalmology* 2014;121:1322–1332.
16. Kim J.S., Kim Y.K., Baek S.U. et al. Topographic correlation between macular superficial microvessel density and ganglion cell-inner plexiform layer thickness in glaucoma-suspect and early normal-tension glaucoma. *Br J Ophthalmol*. 2020;104(1):104–109. DOI: 10.1136/bjophthalmol-2018-313732.
17. Koustenis A Jr., Harris A., Gross J., Januleviciene I., Shah A., Siesky B. *Br J Ophthalmol* 2017 Jan;101(1):16-20. doi: 10.1136/bjophthalmol-2016-309389. Epub 2016 Oct 4.
18. Kurysheva N.I., Maslova E.V., Trubilina A.V., Arzhevnishvili T.D., Fomin A.V. Macular blood flow in glaucoma. *VestnOftalmol*. 2017; 133(2):29-38. (In Russ.) doi:10.17116/oftalma2017133229-37.
19. Masland R.H. The neuronal organization of the retina. *Neuron*. 2012;76: 266–280. doi: 10.1016/j.neuron.2012.10.002.
20. Quigley H., Broman A.T. The number of people with glaucoma worldwide in 2010 and 2020. *Br J Ophthalmol*. 2006;90(3):262-267. <https://doi.org/10.1136/bjo.2005.081224>.
21. Schmidl D., Garhofer G and Schmetterer L. The complex interaction between ocular perfusion pressure and ocular blood flow - relevance for glaucoma. *Exp Eye Res*, 2011. 93(2): p. 141-55.
22. Shin J. W., Lee J., Kwon J. et al. Regional vascular density-visual field sensitivity relationship in glaucoma according to disease severity. *Br J Ophthalmol*. 2017;101(12):1666–1672. DOI: 10.1136/bjophthalmol-2017-310180.
23. Torres L.A., Hatanaka M. Correlating structural and functional damage in glaucoma. *J Glaucoma*. 2019;28:1079–1085. DOI: 10.1097/IJG.0000000000001346.
24. Yarmohammadi A., Zangwill L.M., Diniz-Filho A. et al. Relationship between Optical Coherence Tomography Angiography Vessel Density and Severity of Visual Field Loss in Glaucoma. *Ophthalmology*. 2016;123(12):2498–2508. DOI: 10.1016/j.optha.2016.08.041.

ЎЗБЕК ТИББИЁТ ЖУРНАЛИ

1 МАХСУС СОН

ЎЗБЕКСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

UZBEK MEDICAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000